

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

GEOREDUS - PLATAFORMA DE DADOS GEORREFERENCIADOS PARA TODOS OS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

SIMON FAN¹

KAUE OLIVEIRA ALMEIDA²

¹Instituto ORI:ORO – simon@orioro.design

²Centro de Estudos da Metrópole - CEM – oalmeida.kaue@gmail.com

A GeoReDUS (<https://www.redus.org.br/georedus>) é uma plataforma de dados abertos georreferenciados no nível intraurbano voltada para apoiar gestoras/es públicas/os em processos de análise territorial, desenho, implementação e avaliação de políticas públicas relacionadas ao território. A plataforma é fruto de um processo intenso de colaboração entre o Centro de Estudos da Metrópole da USP (CEM), a Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), o Instituto ORI:ORO e a GIZ Brasil, no âmbito dos projetos ANDUS e Cidade Presente. A plataforma GeoReDUS foi desenvolvida e integrada à Rede Brasileira para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (ReDUS <https://www.redus.org.br/>), uma rede cujo objetivo é conectar iniciativas, instituições e pessoas que atuam na temática do desenvolvimento urbano. A inserção da GeoReDUS dentro desta articulação institucional (academia, associações representantes de municípios, sociedade civil, agências e organismos de cooperação multilateral e governos das diversas esferas) é uma característica central do projeto e uma grande aposta para que tenha uma adoção efetiva no uso por municípios para o planejamento de políticas públicas. O desenvolvimento da GeoReDUS responde à demanda crescente por plataformas acessíveis, interoperáveis e atualizadas que subsidiem a gestão pública com inteligência territorial. Este estudo apresenta um mapeamento das principais dificuldades enfrentadas por municípios - em especial municípios de médio e pequeno porte - com relação ao uso de dados territorializados para planejamento de políticas públicas. Dentre outros desafios, foram mapeadas questões como: falta de equipe técnica especializada em georreferenciamento; ausência de ferramentas e tecnologias intuitivas para uso de dados por todo o corpo de gestoras e gestores; ausência de cultura de compartilhamento de dados entre secretarias e organismos municipais [1-2]. Identificamos que, apesar da grande disponibilidade de dados abertos de alta qualidade a nível nacional, para todos os municípios brasileiros, ainda é pequena a parcela de municípios com capacidade técnica para operacionalizar e incorporar práticas de uso de dados no seu processo de planejamento. Para a construção da plataforma, em termos de fontes de dados, foram utilizadas exclusivamente bases de dados abertas, de origens diversas: bases de dados públicas como CENSO/IBGE, CNES, INEP [3-6]; bases oriundas de processos de mapeamento colaborativo, principalmente produzidas pela comunidade OpenStreetMap [7]; bases oriundas de programas de dados abertos de agências e organismos internacionais como o ESA Landcover; bases oriundas de programas de abertura de dados como o Overture Maps. A seleção destas bases de dados se deu principalmente por três critérios: licenciamento como base de dados aberta; disponibilidade para todo o território nacional brasileiro; alto grau de confiabilidade e homogeneidade na metodologia de coleta. Em termos de tecnologias, foram utilizadas apenas tecnologias licenciadas sob licenças compatíveis com licenças de software livre como BSD, MIT e/ou GPL. Apesar de sua usabilidade simples, o funcionamento da plataforma e de todas as suas ferramentas analíticas depende de uma gama bastante grande de componentes tecnológicos com grande variedade de linguagens de programação. Para o front-end, o sistema se utiliza principalmente de bibliotecas do ecossistema de *vector-tiles* através da biblioteca central *maplibre.gl* em conjunção com grande variedade de bibliotecas JavaScript e componentes React.js. Para o back-end, o sistema conta com quatro componentes principais: (1) o banco de dados PostgreSQL com a extensão PostGIS; (2) API de metadados baseada em PostgREST (solução de exposição de dados PostgreSQL via API REST, escrita em Haskell); (3) API de *vector-tiles* baseada no servidor Martin (servidor de *vector tiles* que integra diretamente com o banco de dados PostgreSQL, escrito em Rust); (4) sistema de gerenciamento de migrações e importação de dados desenvolvida com base em um conjunto de ferramentas utilitárias de shell: *dbmate* (para gestão de *schema* de banco de dados), *ogr2ogr* (para importação de dados espaciais) e *bash scripts* próprios de integração. Para a seleção das tecnologias, foram priorizados os seguintes critérios: licenciado sob licença de software livre; alto nível de performance e estabilidade. A primeira versão da plataforma possibilita ao público, dentre outras diversas funcionalidades: Visualizar dados em múltiplas camadas simultâneas;

Visualizar dados em mapas comparativos (exemplificado pela figura 1); Seleção de recortes populacionais distintos; Visualização de dados por recortes sociais; Análise de dados usando malhas territoriais “da gestão local” (ex: bairros, setores administrativos etc.); Download dos dados em vários formatos; Visualização de dados de contexto natural do município: vegetação, hidrografia e relevo; Visualização de relevo em 3D para experiência imersiva; Visualização de detalhamento de distribuição de construções a partir de dados abertos. No contexto de escassez de recursos técnicos e financeiros nos municípios, sobretudo os de pequeno e médio porte, a disponibilidade de dados especializados, atualizados e com recorte intra urbano se mostra fundamental para a formulação de políticas públicas mais equitativas e eficazes. A adoção inicial de uso da plataforma em contextos de análise e planejamento, entretanto, já nos mostrou uma série de limitações da versão existente: desafios relacionados à precisão da geolocalização de equipamentos (seja por imprecisão do dado disponível, seja por erro no cadastro da informação pelo órgão competente); desafios relacionados à periodicidade de atualização dos dados para monitoramento de políticas, dado que muitas das bases de dados utilizadas tem atualização apenas de longo prazo (caso do CENSO populacional do IBGE); desafios relacionados à usabilidade da ferramenta. Em termos de replicabilidade, a experiência até o momento nos mostra que as metodologias de análise intraurbanas podem ser replicadas para municípios brasileiros das diversas regiões, levando-se em consideração sempre aspectos de diversidade de tipologia (rural-urbano) e escala populacional.

Figura 1 – Plataforma GeoReDUS - Visualização de mapa comparativo entre indicadores - Pessoas residentes | Pessoas negras (2010) e Renda média mensal das pessoas de 10 anos ou mais (2010).

Palavras-chaves: dados intra urbanos; políticas públicas; desenvolvimento urbano sustentável; articulação institucional.

Referências

- [1] CAMPOS, F. L. M. *Panorama do uso de geotecnologias e de bases cartográficas nos municípios do Espírito Santo, Brasil*. *Geografares*, v. 2, n. 35, dez. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.47456/geo.v2i35.38054>. Acesso em: 31 maio 2025.
- [2] CARVALHO, G. A. *Geoprocessamento aplicado à Gestão Urbana: Possibilidades e desafios*. *Encontro Geográfico*, 2010. Disponível em: <https://editoraessentia.iff.edu.br/index.php/ENGEO/article/view/1656>. Acesso em: 31 maio 2025.
- [3] IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico 2010: resultados gerais da amostra*. Rio de Janeiro: IBGE, 2012.

[4] IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: IBGE, 2024.

[5] INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. *Censo Escolar 2022*. Brasília, DF: Inep, 2023.

[6] MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES* [nov. 2022]. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022.

[7] OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. *OpenStreetMap: dados geográficos abertos*. 2025. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>. Acesso em: 4 jul. 2025.